

LAMPIRAN 23 MASTER TABEL *HEALTHY EATING INDEX (HEI)*

MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO

Acuan : Komponen Diet Quality Index-International (DQI-I) dan persentase sampel dalam sub kategori komponen di China dan Amerika Serikat (Kim et al., 2003).

No	Nama	1. Variasi = 0-20 poin					2. Kecukupan = 0-40 poin								
		1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	1.2. Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian	2.3. Serat	Nilai poin serat	2.4. Protein	Nilai poin protein
			Nilai : 0-15 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin
			≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0		≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0		≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h=0		≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h=0		≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h=0		≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h=1, 0 g/h =0		≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
1	1	7,00	9	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	11,37	3	3,55	2
2	2	5,00	3	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	10,60	3	3,91	2
3	3	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	2,52	1	5,21	3
4	4	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	2,00	3	12,14	3	5,26	3
5	5	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	16,11	4	3,39	2
6	6	5,00	3	3,00	5	0,00	0	1,00	3	6,79	2	6,57	3	6,57	3
7	7	6,00	6	4,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	8,28	2	5,02	3
8	8	7,00	9	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	7,31	2	5,56	3
9	9	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,23	3	5,23	3
10	10	6,00	6	2,00	3	2,00	3	0,00	0	4,00	3	7,42	2	5,97	3
11	11	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,35	2	4,82	2
12	12	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	14,63	3	4,72	2
13	13	6,00	6	2,00	3	1,00	3	0,00	0	4,00	3	12,35	3	4,23	2
14	14	7,00	9	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	14,18	3	3,78	2
15	15	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,70	3	4,99	2
16	16	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	4,00	3	11,63	3	3,92	2
17	17	5,00	3	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	13,22	3	3,90	2
18	18	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	6,25	2	5,56	3
19	19	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	12,30	3	5,36	3
20	20	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	4,00	3	6,29	2	3,59	2
21	21	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	6,11	2	4,48	2
22	22	7,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	8,44	2	4,54	2
23	23	6,00	6	2,00	3	3,00	5	3,00	5	3,00	3	5,60	2	3,38	2
24	24	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,70	2	4,70	2
25	25	7,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	7,58	2	5,76	3
26	26	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	18,28	4	4,69	2
27	27	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,29	2	4,66	2
28	28	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	4,00	3	8,30	2	5,33	3
29	29	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	9,13	2	4,78	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h =3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
30	30	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	3,60	1	6,91	3
31	31	6,00	6	2,00	3	0,00	0	3,00	5	3,00	3	9,42	2	4,01	2
32	32	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,38	3	4,38	2
33	33	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	15,54	4	3,55	2
34	34	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	9,54	2	5,22	3
35	35	6,00	6	2,00	3	3,00	5	0,00	0	3,00	3	2,83	1	4,68	2
36	36	7,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	14,35	3	3,74	2
37	37	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,54	3	5,88	3
38	38	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	4,70	1	4,52	2
39	39	5,00	3	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	7,51	2	5,31	3
40	40	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,40	2	5,19	3
41	41	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	11,60	3	4,74	2
42	42	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,16	2	3,12	2
43	43	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	6,48	2	3,66	2
44	44	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	11,73	3	3,78	2
45	45	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	8,32	2	4,30	2
46	46	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	4,00	3	12,05	3	3,64	2
47	47	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	9,25	2	5,43	3
48	48	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,85	2	4,11	2
49	49	6,00	6	3,00	5	3,00	5	1,00	3	3,00	3	6,72	2	4,82	2
50	50	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,36	3	3,95	2
51	51	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	8,81	2	4,59	2
52	52	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	8,16	2	5,34	3
53	53	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	6,32	2	4,14	2
54	54	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	3,00	3	5,91	2	4,34	2
55	55	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	3,07	1	5,77	3
56	56	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,24	2	4,35	2
57	57	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	7,31	2	4,26	2
58	58	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	7,25	2	4,39	2
59	59	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	4,00	3	9,84	2	4,74	2
60	60	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	17,15	4	4,92	2
61	61	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	2,99	1	4,63	2
62	62	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,54	2	5,70	3
63	63	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	13,40	3	5,00	3
64	64	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	4,00	3	11,13	3	4,96	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian	2.3. Serat	Nilai poin serat	2.4. Protein	Nilai poin protein
			≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0		≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0		≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0		≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0		≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0		≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0		≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
65	65	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	5,49	2	5,13	3
66	66	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	8,35	2	3,94	2
67	67	6,00	6	2,00	3	1,00	3	0,00	0	3,00	3	7,03	2	3,16	2
68	68	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	3,00	3	7,25	2	3,31	2
69	69	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	12,33	3	3,62	2
70	70	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	3,39	1	4,79	2
71	71	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	7,23	2	3,75	2
72	72	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	9,01	2	5,35	3
73	73	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	9,08	2	4,18	2
74	74	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,37	2	3,58	2
75	75	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,04	2	5,72	3
76	76	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	13,72	3	3,78	2
77	77	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	6,06	2	5,47	3
78	78	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	5,87	2	4,17	2
79	79	3,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	11,54	3	5,44	3
80	80	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	3,00	3	26,81	5	4,08	2
81	81	6,00	6	3,00	5	3,00	5	1,00	3	3,00	3	11,53	3	5,07	3
82	82	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	16,66	4	5,27	3
83	83	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	12,86	3	4,46	2
84	84	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,61	1	5,66	3
85	85	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	5,32	2	5,51	3
86	86	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	11,63	3	5,39	3
87	87	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	14,64	3	3,78	2
88	88	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	15,16	4	3,83	2
89	89	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	5,38	2	4,30	2
90	90	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,99	2	5,61	3
91	91	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	8,06	2	5,03	3
92	92	6,00	6	3,00	5	3,00	5	1,00	3	4,00	3	13,22	3	5,21	3
93	93	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	16,93	4	5,49	3
94	94	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	4,00	3	6,24	2	3,81	2
95	95	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,57	2	5,60	3
96	96	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	10,53	3	5,03	3
97	97	6,00	6	3,00	5	3,00	5	1,00	3	3,00	3	12,97	3	4,37	2
98	98	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	8,30	2	4,40	2
99	99	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,24	2	4,50	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h =3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
100	100	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	8,75	2	4,37	2
101	101	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	8,85	2	4,90	2
102	102	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	9,49	2	5,03	3
103	103	7,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	6,74	2	4,27	2
104	104	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	8,02	2	4,40	2
105	105	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,89	2	4,87	2
106	106	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	7,60	2	4,83	2
107	107	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,33	2	4,41	2
108	108	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	5,36	2	5,89	3
109	109	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	11,79	3	4,37	2
110	110	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,33	2	4,96	2
111	111	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	4,00	3	6,25	2	3,30	2
112	112	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,61	3	4,34	2
113	113	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,32	2	5,04	3
114	114	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,38	2	4,06	2
115	115	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	3,67	1	5,94	3
116	116	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,79	3	3,86	2
117	117	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	6,47	2	4,14	2
118	118	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	4,61	1	3,62	2
119	119	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	11,13	3	4,78	2
120	120	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,15	2	5,14	3
121	121	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	7,55	2	3,96	2
122	122	7,00	9	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	12,20	3	4,59	2
123	123	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	7,39	2	5,28	3
124	124	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	7,82	2	5,34	3
125	125	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	8,31	2	5,78	3
126	126	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,12	3	5,33	3
127	127	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	3,00	3	11,37	3	5,03	3
128	128	6,00	6	3,00	5	3,00	5	1,00	3	4,00	3	7,97	2	4,78	2
129	129	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	4,00	3	9,62	2	2,94	2
130	130	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	7,41	2	7,42	3
131	131	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,18	2	4,48	2
132	132	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	4,71	1	4,75	2
133	133	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	2,15	1	5,73	3
134	134	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,75	2	4,97	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
135	135	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	5,63	2	4,66	2
136	136	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	3,00	3	9,82	2	5,43	3
137	137	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	4,00	3	5,54	2	5,75	3
138	138	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	4,00	3	13,69	3	4,41	2
139	139	6,00	6	3,00	5	3,00	5	0,00	0	4,00	3	7,80	2	4,64	2
140	140	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,31	2	6,01	3
141	141	6,00	6	2,00	3	0,00	0	3,00	5	3,00	3	4,35	1	4,25	2
142	142	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	10,50	3	5,20	3
143	143	6,00	6	3,00	5	1,00	3	3,00	5	3,00	3	4,65	1	4,85	2
144	144	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,32	2	5,29	3
145	145	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	5,83	2	5,90	3
146	146	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	9,56	2	5,18	3
147	147	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	15,11	4	4,88	2
148	148	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,64	2	6,25	3
149	149	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	8,57	2	5,10	3
150	150	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	5,57	2	4,54	2
151	151	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	13,85	3	3,46	2
152	152	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,71	2	5,08	3
153	153	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	6,88	2	3,95	2
154	154	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	2,99	1	4,28	2
155	155	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,48	3	4,60	2
156	156	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	4,00	3	6,53	2	3,97	2
157	157	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,49	2	4,59	2
158	158	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	3,81	1	4,07	2
159	159	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	15,45	4	5,45	3
160	160	6,00	6	3,00	5	0,00	0	3,00	5	3,00	3	5,30	2	5,95	3
161	161	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	10,48	3	3,81	2
162	162	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,30	2	3,62	2
163	163	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	9,86	2	5,23	3
164	164	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	10,33	3	4,02	2
165	165	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,02	3	4,25	2
166	166	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,71	3	4,27	2
167	167	5,00	3	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	3,81	1	6,89	3
168	168	6,00	6	3,00	5	3,00	5	3,00	5	3,00	3	8,64	2	4,73	2
169	169	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	9,24	2	3,21	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
170	170	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	7,33	2	4,31	2
171	171	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,58	2	5,61	3
172	172	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	7,75	2	5,32	3
173	173	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,12	2	4,65	2
174	174	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	2,13	1	5,85	3
175	175	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	1,43	1	3,45	2
176	176	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	3,91	1	3,80	2
177	177	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	12,71	3	4,67	2
178	178	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	12,77	3	4,56	2
179	179	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	5,19	2	5,19	3
180	180	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	3,23	1	4,47	2
181	181	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,28	2	5,20	3
182	182	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	8,31	2	4,48	2
183	183	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,25	2	5,71	3
184	184	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,49	2	4,60	2
185	185	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	7,51	2	4,13	2
186	186	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	13,36	3	4,02	2
187	187	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,92	2	6,05	3
188	188	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	11,54	3	4,77	2
189	189	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	3,75	1	6,29	3
190	190	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,76	3	5,08	3
191	191	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	4,05	1	5,73	3
192	192	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	0,38	0	5,86	3
193	193	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,44	2	5,54	3
194	194	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	9,89	2	3,49	2
195	195	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	4,32	1	4,78	2
196	196	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	0,38	0	5,57	3
197	197	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	12,04	3	4,85	2
198	198	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	8,96	2	4,92	2
199	199	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	10,37	3	4,75	2
200	200	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,41	2	7,03	3
201	201	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	25,87	5	4,56	2
202	202	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	6,02	2	7,31	3
203	203	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	11,17	3	4,87	2
204	204	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	3,51	1	6,02	3

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
205	205	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,45	3	5,65	3
206	206	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	1,76	1	5,57	3
207	207	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,43	2	4,53	2
208	208	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,61	2	3,96	2
209	209	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	15,65	4	3,78	2
210	210	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,87	1	4,78	2
211	211	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	8,65	2	4,89	2
212	212	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	13,49	3	4,30	2
213	213	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,65	3	6,58	3
214	214	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	4,28	1	7,15	3
215	215	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	7,65	2	5,62	3
216	216	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,87	2	4,97	2
217	217	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,97	1	6,81	3
218	218	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	6,91	2	5,35	3
219	219	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,76	2	4,51	2
220	220	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	12,59	3	4,82	2
221	221	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	1,25	1	6,09	3
222	222	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	16,95	4	6,21	3
223	223	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	9,67	2	5,95	3
224	224	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,90	2	4,49	2
225	225	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	4,00	3	7,26	2	3,64	2
226	226	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	13,48	3	4,38	2
227	227	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	3,47	1	5,13	3
228	228	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	8,37	2	4,91	2
229	229	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	3,63	1	6,32	3
230	230	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	9,49	2	7,23	3
231	231	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,47	2	7,98	4
232	232	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	14,16	3	2,95	2
233	233	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,02	3	4,20	2
234	234	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	12,05	3	6,62	3
235	235	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,15	2	7,05	3
236	236	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,91	2	3,45	2
237	237	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	7,01	2	6,48	3
238	238	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	16,85	4	5,02	3
239	239	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	3,23	1	4,42	2

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur;susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h =3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
240	240	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,78	3	3,82	2
241	241	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	14,84	3	5,10	3
242	242	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,37	3	4,39	2
243	243	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	15,85	4	5,89	3
244	244	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,31	2	5,44	3
245	245	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	6,57	2	7,50	4
246	246	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,50	2	5,62	3
247	247	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	5,61	2	5,26	3
248	248	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	8,68	2	5,72	3
249	249	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,06	2	5,55	3
250	250	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	17,92	4	4,79	2
251	251	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	10,41	3	4,18	2
252	252	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	11,23	3	4,87	2
253	253	6,00	6	2,00	3	0,00	0	1,00	3	3,00	3	12,90	3	5,81	3
254	254	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,17	2	3,93	2
255	255	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	4,18	1	5,05	3
256	256	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	18,81	4	3,79	2
257	257	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	4,00	3	12,23	3	4,99	2
258	258	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	13,56	3	5,65	3
259	259	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,34	2	4,53	2
260	260	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,01	1	5,20	3
261	261	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	14,26	3	4,90	2
262	262	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,35	1	5,61	3
263	263	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	2,64	1	5,07	3
264	264	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	11,26	3	4,61	2
265	265	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	14,88	3	4,58	2
266	266	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	4,00	3	13,24	3	6,65	3
267	267	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,71	2	4,30	2
268	268	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	5,99	2	5,47	3
269	269	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	4,14	1	3,79	2
270	270	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	4,11	1	4,42	2
271	271	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	5,29	2	5,43	3
272	272	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,26	2	4,53	2
273	273	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	13,08	3	4,92	2
274	274	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	7,67	2	5,48	3

No	Nama	1.1. Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur)	Nilai Poin Variasi kelompok makanan secara keseluruhan (daging/unggas/ikan/telur/susu/kacang-kacangan;bulir;buah;sayur-mayur) Nilai : 0-15 poin ≥1 porsi dari setiap kelompok makanan/h =15, ada 1 kelompok makanan yang hilang/h =12, ada 2 kelompok makanan yang hilang/h = 9, ada 3 kelompok makanan yang hilang/h =6, ada 4 kelompok makanan yang hilang/h = 3, Tidak ada dari kelompok makanan manapun = 0	1.2. Variasi dalam kelompok untuk protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur)	Nilai poin Variasi dalam kelompok untuk sumber protein (daging, unggas, ikan, susu, kacang-kacangan, telur) Nilai : 0-5 poin ≥3 sumber berbeda/h =5, 2 sumber berbeda per/h =3, 1 sumber/h = 1, Tidak ada sumber protein =0	2.1. Kelompok sayuran	Nilai poin kelompok sayuran Nilai : 0-5 poin ≥3-5 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.2. Kelompok buah	Nilai poin kelompok buah Nilai : 0-5 poin ≥2-4 porsi/h =5, 1-2 porsi/h=3, 0 porsi/h =0	2.3. Kelompok biji-bijian	Nilai poin kelompok biji-bijian Nilai : 0-5 poin ≥6-11 porsi/h =5, 1-4 porsi/h = 3, 0 porsi/h =0	2.3. Serat	Nilai poin serat Nilai : 0-5 poin ≥20-30 g/h =5, ≥15<20 g/h =4, ≥10<15 g/h =3, ≥5<10 g/h =2, ≥1<5 g/h =1, 0 g/h =0	2.4. Protein	Nilai poin protein Nilai : 0-5 poin ≥10% dari energi/h =5, ≥7,5% <10% dari energi/h =4, ≥5% <7,5% dari energi/h =3, ≥2,5% <5% dari energi/h =2, ≥1% <2,5% dari energi/h =1, 0% energi/h =0
275	275	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	10,15	3	4,12	2
276	276	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,13	2	7,12	3
277	277	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	4,53	1	4,31	2
278	278	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	4,00	3	5,50	2	5,09	3
279	279	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	3,41	1	5,50	3
280	280	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	6,74	2	5,41	3
281	281	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	7,36	2	4,70	2
282	282	5,00	3	2,00	3	0,00	0	0,00	0	3,00	3	8,48	2	3,21	2
283	283	6,00	6	3,00	5	2,00	3	0,00	0	3,00	3	5,66	2	5,28	3
284	284	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	8,84	2	4,65	2
285	285	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	4,00	3	10,69	3	4,25	2
286	286	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	8,00	2	4,22	2
287	287	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	9,00	2	4,97	2
288	288	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	4,00	3	5,61	2	3,82	2
289	289	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	12,76	3	3,57	2
290	290	5,00	3	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	2,92	1	5,39	3
291	291	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,08	3	4,28	2
292	292	6,00	6	2,00	3	2,00	3	0,00	0	4,00	3	9,73	2	5,25	3
293	293	5,00	3	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	6,09	2	5,28	3
294	294	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	12,90	3	4,91	2
295	295	6,00	6	3,00	5	2,00	3	1,00	3	3,00	3	3,83	1	4,01	2
296	296	6,00	6	2,00	3	0,00	0	0,00	0	4,00	3	5,19	2	5,04	3
297	297	6,00	6	3,00	5	0,00	0	0,00	0	3,00	3	11,42	3	3,95	2
298	298	6,00	6	3,00	5	1,00	3	0,00	0	3,00	3	7,06	2	5,30	3
299	299	6,00	6	3,00	5	0,00	0	1,00	3	3,00	3	3,75	1	5,12	3
300	300	6,00	6	3,00	5	1,00	3	1,00	3	3,00	3	5,03	2	5,90	3

2.5. Besi		2.6. Kalsium		2.7. Vitamin C		3. Moderasi = 0-30 poin						4. Keseimbangan keseluruhan = 0-10 poin						Total Poin	Ket HEI				
Nilai besi	poin	Nilai kalsium	poin	Nilai Vitamin C	poin	3.1. Lemak Total	Nilai lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai kolesterol	3.4. Sodium	Nilai sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Rasio lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Rasio lemak	Total Poin	Ket HEI	
Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin			Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin		Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51)	
≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6, >3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0					
16,12	5	771,10	0	88,53	5	3,68	6	1,06	6	292,78	6	549,19	6	0,52	6	52 : 14 : 34	0	0,2 & 0,4	0	65,00	1,0		
23,72	5	1010,36	0	58,01	0	3,07	6	1,26	6	297,52	6	1302,07	6	0,41	6	56 : 16 : 28	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0		
16,73	5	1400,60	5	26,55	0	4,00	6	1,34	6	207,10	6	1151,47	6	0,41	6	43 : 21 : 36	0	0,1 & 0,3	0	58,00	1,0		
17,47	5	1520,23	5	185,43	5	4,72	6	1,97	6	659,87	0	1704,73	6	0,37	6	42 : 21 : 37	0	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0		
25,18	5	625,85	0	105,72	5	2,90	6	1,25	6	158,57	6	893,76	6	0,35	6	61 : 14 : 26	2	0,3 & 0,4	0	54,00	1,0		
30,27	5	1287,05	5	48,95	0	4,33	6	2,00	6	520,17	0	1217,63	6	0,20	6	33 : 26 : 41	0	0,3 & 0,5	0	50,00	0,0		
34,82	5	850,33	0	56,72	0	3,92	6	1,29	6	1008,84	0	1222,77	6	0,10	6	43 : 20 : 37	0	0,5 & 0,6	0	48,00	0,0		
38,10	5	1181,37	0	20,01	0	3,36	6	1,80	6	277,85	6	1448,09	6	0,03	6	47 : 22 : 30	0	0,3 & 0,4	0	57,00	1,0		
21,21	5	674,81	0	42,69	0	4,17	6	1,34	6	219,90	6	1247,63	6	0,21	6	43 : 21 : 37	0	0,1 & 0,2	0	52,00	1,0		
25,45	5	734,11	0	47,70	0	4,24	6	1,99	6	404,03	0	1255,62	6	0,08	6	38 : 24 : 38	0	0,2 & 0,3	0	46,00	0,0		
16,18	5	512,25	0	80,99	5	2,85	6	1,40	6	284,22	6	849,28	6	0,06	6	55 : 19 : 26	0	0,2 & 0,3	0	58,00	1,0		
25,42	5	615,33	0	54,41	0	4,17	6	1,33	6	436,18	0	1199,76	6	0,22	6	45 : 19 : 36	0	0,2 & 0,4	0	42,00	0,0		
23,28	5	717,79	0	54,60	0	2,77	6	1,16	6	358,60	3	1047,79	6	0,47	6	58 : 17 : 26	2	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0		
19,65	5	708,84	0	34,45	0	3,51	6	1,34	6	154,43	6	791,53	6	0,12	6	55 : 15 : 30	0	0,3 & 0,5	0	57,00	1,0		
24,57	5	1046,27	0	95,38	5	3,95	6	1,70	6	376,57	3	1337,42	6	0,17	6	44 : 20 : 37	0	0,2 & 0,3	0	53,00	1,0		
30,17	5	838,47	0	28,22	0	2,99	6	1,23	6	483,65	0	968,35	6	0,13	6	57 : 16 : 27	2	0,2 & 0,3	0	53,00	1,0		
17,40	5	945,86	0	383,76	5	2,75	6	1,43	6	204,99	6	547,47	6	0,18	6	60 : 16 : 24	2	0,3 & 0,3	0	60,00	1,0		
17,13	5	1321,54	5	32,35	0	3,42	6	1,51	6	382,29	3	1119,99	6	0,37	6	43 : 22 : 35	0	0,2 & 0,4	0	63,00	1,0		
20,99	5	840,30	0	61,38	0	3,42	6	1,39	6	306,75	3	884,83	6	0,31	6	47 : 21 : 32	0	0,3 & 0,3	0	59,00	1,0		
16,02	5	303,69	0	78,14	5	2,53	6	0,74	6	215,73	6	1102,86	6	0,09	6	64 : 14 : 22	4	0,2 & 0,4	0	69,00	1,0		
14,82	5	745,59	0	200,94	5	2,53	6	1,31	6	726,44	0	800,34	6	0,14	6	58 : 18 : 24	0	0,2 & 0,4	0	49,00	0,0		
19,79	5	1323,18	5	47,32	0	3,20	6	1,02	6	971,13	0	1035,48	6	0,26	6	50 : 18 : 32	0	0,4 & 0,8	0	62,00	1,0		
19,94	5	696,36	0	15,59	0	3,39	6	1,00	6	200,04	6	936,13	6	0,22	6	54 : 14 : 32	0	0,3 & 0,4	0	58,00	1,0		
20,00	5	1690,33	5	46,71	0	4,27	6	1,92	6	293,23	6	1679,96	6	0,39	6	44 : 19 : 37	0	0,3 & 0,3	0	55,00	1,0		
19,86	5	768,44	0	79,54	5	3,96	6	1,91	6	502,41	0	1135,81	6	0,14	6	40 : 23 : 37	0	0,3 & 0,5	0	63,00	1,0		
26,66	5	1647,45	5	58,81	0	4,85	6	0,99	6	425,49	0	718,16	6	0,22	6	49 : 19 : 32	0	0,2 & 0,4	0	61,00	1,0		
19,32	5	1350,02	5	33,25	0	4,22	6	1,15	6	758,57	0	817,58	6	0,23	6	47 : 19 : 34	0	0,2 & 0,4	0	46,00	0,0		
21,14	5	1476,62	5	50,39	0	3,82	6	1,43	6	334,68	3	890,42	6	0,33	6	45 : 21 : 34	0	0,4 & 0,5	0	58,00	1,0		
22,82	5	1780,00	5	43,36	0	3,63	6	1,15	6	243,18	6	1454,19	6	0,65	6	49 : 19 : 32	0	0,3 & 0,4	0	65,00	1,0		

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6, >3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
20,90	5	527,95	0	33,03	0	3,70	6	1,56	6	711,52	0	1065,74	6	0,00	6	39 : 28 : 33	0	0,3 & 0,4	0	49,00	0,0	
14,11	5	718,54	0	46,57	0	3,92	6	1,14	6	188,85	6	927,10	6	0,38	6	50 : 16 : 34	0	0,1 & 0,3	0	53,00	1,0	
20,64	5	1161,66	0	40,11	0	3,78	6	1,30	6	154,33	6	1084,19	6	0,54	6	46 : 18 : 36	0	0,2 & 0,3	0	48,00	0,0	
21,32	5	651,45	0	69,88	0	3,61	6	1,07	6	140,43	6	851,25	6	0,33	6	57 : 14 : 29	0	0,3 & 0,5	0	57,00	1,0	
18,80	5	1509,47	5	40,10	0	3,91	6	1,55	6	205,00	6	827,21	6	0,41	6	45 : 21 : 34	0	0,3 & 0,3	0	61,00	1,0	
15,63	5	1606,65	5	53,54	0	3,36	6	0,92	6	236,65	6	977,84	6	0,39	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,5	0	57,00	1,0	
20,76	5	710,80	0	92,22	5	3,61	6	1,09	6	158,75	6	965,93	6	0,09	6	56 : 15 : 29	0	0,3 & 0,3	0	69,00	1,0	
21,83	5	3017,38	5	57,19	0	2,46	6	1,00	6	299,67	6	1381,16	6	0,62	6	56 : 24 : 20	0	0,7 & 0,6	0	57,00	1,0	
16,98	5	475,51	0	41,22	0	3,72	6	1,43	6	394,19	3	887,41	6	0,07	6	48 : 18 : 33	0	0,3 & 0,5	0	49,00	0,0	
16,65	5	3608,19	5	67,98	0	3,16	6	0,90	6	518,61	0	2012,41	6	0,91	6	50 : 21 : 29	0	0,2 & 0,4	0	50,00	0,0	
19,21	5	497,99	0	111,52	5	3,66	6	1,17	6	604,24	0	982,24	6	0,13	6	46 : 21 : 33	0	0,3 & 0,3	0	48,00	0,0	
14,76	5	2004,11	5	92,23	5	3,30	6	1,46	6	212,16	6	1047,79	6	0,62	6	52 : 19 : 29	0	0,2 & 0,4	0	67,00	1,0	
14,82	5	341,03	0	19,19	0	1,69	6	0,68	6	225,31	6	603,35	6	0,16	6	71 : 12 : 17	0	0,3 & 0,4	0	50,00	0,0	
13,13	5	486,25	0	29,89	0	2,67	6	1,12	6	212,47	6	654,77	6	0,11	6	61 : 15 : 24	4	0,3 & 0,3	0	49,00	0,0	
29,23	5	1832,11	5	50,61	0	4,28	6	1,01	6	239,20	6	1720,85	6	0,37	6	49 : 15 : 36	0	0,4 & 0,8	0	64,00	1,0	
23,64	5	630,73	0	55,26	0	3,24	6	1,53	6	318,95	3	713,74	6	0,16	6	53 : 17 : 30	0	0,2 & 0,3	0	52,00	1,0	
16,32	5	669,44	0	124,42	5	2,75	6	1,23	6	205,01	6	784,50	6	0,39	6	60 : 15 : 25	6	0,2 & 0,4	0	72,00	1,0	
24,86	5	699,86	0	36,76	0	4,36	6	1,71	6	447,92	0	1132,09	6	0,14	6	41 : 22 : 37	0	0,3 & 0,3	0	55,00	1,0	
19,81	5	680,49	0	71,69	0	3,61	6	1,05	6	157,67	6	949,66	6	0,19	6	51 : 16 : 33	0	0,2 & 0,4	0	47,00	0,0	
22,24	5	1350,05	5	47,82	0	3,68	6	1,35	6	236,90	6	1368,93	6	0,43	6	47 : 19 : 34	0	0,2 & 0,4	0	63,00	1,0	
24,46	5	785,83	0	196,89	5	3,38	6	1,45	6	1069,50	6	1069,50	6	0,18	6	54 : 16 : 30	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
24,41	5	939,28	0	67,81	0	3,46	6	1,27	6	337,86	3	1272,68	6	0,39	6	50 : 18 : 32	0	0,5 & 0,8	0	50,00	0,0	
21,87	5	1229,12	5	30,56	0	3,28	6	1,27	6	385,25	3	1249,87	6	0,32	6	46 : 21 : 33	0	0,3 & 0,4	0	58,00	1,0	
18,26	5	708,22	0	37,36	0	2,77	6	1,07	6	270,97	6	719,22	6	0,21	6	58 : 17 : 25	2	0,2 & 0,3	0	55,00	1,0	
16,73	5	534,77	0	30,89	0	2,36	6	1,24	6	196,23	6	587,52	6	0,20	6	61 : 17 : 22	2	0,2 & 0,3	0	57,00	1,0	
22,08	5	2074,59	5	16,46	0	3,91	6	1,51	6	471,75	0	1258,14	6	0,25	6	42 : 23 : 35	0	0,2 & 0,4	0	54,00	1,0	
26,35	5	990,81	0	47,51	0	3,68	6	1,31	6	290,75	6	1149,55	6	0,29	6	48 : 17 : 35	0	0,2 & 0,3	0	45,00	0,0	
23,61	5	880,36	0	17,48	0	3,01	6	1,38	6	481,93	0	895,87	6	0,12	6	54 : 17 : 29	0	0,3 & 0,5	0	47,00	0,0	
15,65	5	1114,85	0	70,53	0	3,47	6	1,07	6	266,13	6	891,04	6	0,38	6	51 : 18 : 31	0	0,3 & 0,5	0	53,00	1,0	
25,82	5	1295,55	5	46,32	0	3,63	6	1,29	6	720,36	6	1309,44	6	0,38	6	48 : 19 : 33	0	0,4 & 0,6	0	59,00	1,0	
31,65	5	778,70	0	137,32	5	3,11	6	1,41	6	461,15	0	1403,87	6	0,21	6	50 : 20 : 30	0	0,2 & 0,3	0	48,00	0,0	
15,59	5	753,59	0	12,89	0	3,14	6	1,02	6	162,02	6	668,32	6	0,17	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,4	0	52,00	1,0	
31,14	5	1122,36	0	28,91	0	3,13	6	1,74	6	814,46	6	1895,76	6	0,12	6	49 : 23 : 28	0	0,2 & 0,2	0	43,00	0,0	
22,54	5	927,96	0	151,09	5	4,42	6	1,45	6	549,36	0	1148,38	6	0,30	6	41 : 20 : 39	0	0,3 & 0,4	0	48,00	0,0	
19,40	5	1111,00	0	100,65	5	4,73	6	1,21	6	313,98	3	1244,51	6	0,32	6	39 : 20 : 41	0	0,3 & 0,4	0	63,00	1,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6, >3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
13,31	0	730,94	0	29,02	0	3,60	6	1,52	6	152,05	6	736,55	6	0,21	6	48 : 21 : 31	0	0,3 & 0,3	0	52,00	1,0	
25,07	5	1198,61	0	96,16	5	2,98	6	1,12	6	113,04	6	665,92	6	0,26	6	57 : 16 : 27	2	0,2 & 0,4	0	62,00	1,0	
14,67	5	409,35	0	47,60	0	2,08	6	0,82	6	172,16	6	541,16	6	0,23	6	69 : 13 : 18	2	0,3 & 0,3	0	53,00	1,0	
18,04	5	560,10	0	37,15	0	2,82	6	0,95	6	187,90	6	575,77	6	0,08	6	63 : 13 : 24	4	0,3 & 0,3	0	59,00	1,0	
23,48	5	624,68	0	98,19	5	3,05	6	1,29	6	167,89	6	663,93	6	0,24	6	58 : 14 : 28	0	0,2 & 0,3	0	66,00	1,0	
13,56	5	1524,85	5	45,31	0	2,78	6	1,15	6	341,16	3	1212,54	6	0,44	6	56 : 19 : 25	0	0,3 & 0,3	0	56,00	1,0	
14,16	5	478,01	0	26,95	0	2,23	6	0,89	6	112,63	6	787,87	6	0,31	6	65 : 15 : 20	6	0,3 & 0,3	0	66,00	1,0	
18,38	5	814,49	0	45,62	0	4,68	6	2,20	6	148,74	6	493,72	6	0,10	6	38 : 21 : 41	0	0,3 & 0,3	0	57,00	1,0	
25,68	5	1226,46	5	34,91	0	3,98	6	1,48	6	332,96	3	1394,33	6	0,48	6	48 : 17 : 35	0	0,3 & 0,4	0	62,00	1,0	
30,45	5	650,78	0	46,45	0	2,89	6	1,25	6	221,40	6	1160,84	6	0,08	6	60 : 14 : 26	4	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
26,88	5	2773,66	5	126,17	5	2,61	6	1,34	6	290,56	6	1794,25	6	0,62	6	52 : 23 : 25	0	0,2 & 0,2	0	59,00	1,0	
27,42	5	860,28	0	48,32	0	2,85	6	1,19	6	184,46	6	1002,35	6	0,32	6	57 : 15 : 28	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
23,35	5	1975,87	5	37,32	0	4,46	6	1,59	6	352,38	3	1442,77	6	0,51	6	38 : 22 : 40	0	0,2 & 0,3	0	63,00	1,0	
10,37	5	1328,86	5	45,30	0	4,02	6	1,03	6	166,46	6	841,16	6	0,44	6	47 : 17 : 36	0	0,2 & 0,4	0	60,00	1,0	
29,36	5	1244,71	5	74,28	0	4,08	6	1,77	6	400,12	0	1207,36	6	0,32	6	42 : 22 : 36	0	0,3 & 0,4	0	64,00	1,0	
25,80	5	873,77	0	131,94	5	3,38	6	0,99	6	193,02	6	764,29	6	0,21	6	55 : 16 : 29	0	0,4 & 0,5	0	63,00	1,0	
28,66	5	1562,31	5	53,58	0	4,31	6	1,35	6	445,37	0	1429,59	6	0,31	6	42 : 20 : 38	0	0,4 & 0,7	0	59,00	0,0	
27,30	5	2849,10	5	214,05	5	3,58	6	1,61	6	649,08	0	1876,06	6	0,49	6	47 : 21 : 32	0	0,2 & 0,5	0	65,00	0,0	
19,31	5	607,64	0	71,63	0	3,60	6	1,66	6	306,47	3	469,04	6	0,41	6	50 : 18 : 32	0	0,3 & 0,3	0	58,00	1,0	
10,37	5	1469,04	5	40,01	0	4,47	6	1,37	6	245,54	6	1001,43	6	0,62	6	37 : 23 : 40	0	0,1 & 0,4	0	55,00	1,0	
19,04	5	2367,75	5	30,21	0	3,90	6	1,88	6	312,33	3	1220,46	6	0,53	6	44 : 22 : 34	0	0,3 & 0,3	0	58,00	1,0	
37,47	5	1075,85	0	44,08	0	4,17	6	1,53	6	1323,82	0	1776,18	6	0,09	6	42 : 22 : 36	0	0,3 & 0,4	0	44,00	0,0	
22,37	5	1028,74	0	82,18	5	3,21	6	1,22	6	295,78	6	1009,16	6	0,40	6	56 : 15 : 29	0	0,2 & 0,4	0	64,00	1,0	
24,11	5	1062,96	0	96,63	5	3,37	6	1,17	6	312,90	3	1444,02	6	0,43	6	54 : 15 : 31	0	0,2 & 0,4	0	57,00	1,0	
14,80	5	556,32	0	48,71	0	2,64	6	1,32	6	265,89	6	747,53	6	0,08	6	59 : 17 : 24	2	0,2 & 0,3	0	55,00	1,0	
26,15	5	563,83	0	42,29	0	4,11	6	1,47	6	242,67	6	1117,08	6	0,16	6	37 : 22 : 40	0	0,1 & 0,3	0	48,00	0,0	
22,62	5	696,71	0	14,96	0	4,43	6	1,59	6	730,68	0	1285,19	6	0,10	6	42 : 20 : 38	0	0,4 & 0,6	0	48,00	0,0	
14,83	5	462,38	0	193,33	5	1,86	6	1,26	6	80,90	6	483,39	6	0,10	6	62 : 21 : 17	0	0,2 & 0,2	0	65,00	1,0	
14,13	0	3920,42	5	222,23	5	3,28	6	0,57	6	174,86	6	1714,38	6	0,82	6	59 : 22 : 19	0	0,2 & 0,3	0	58,00	1,0	
17,01	5	775,81	0	19,49	0	4,14	6	1,07	6	208,68	6	990,30	6	0,31	6	47 : 15 : 38	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
30,87	5	1966,72	5	58,77	0	4,31	6	1,64	6	382,77	3	1429,02	6	0,46	6	39 : 22 : 39	0	0,2 & 0,3	0	53,00	1,0	
29,82	5	1102,71	0	115,73	5	3,97	6	1,45	6	1660,90	0	1272,80	6	0,26	6	46 : 20 : 34	0	0,2 & 0,4	0	57,00	1,0	
18,46	5	1050,59	0	74,99	5	3,92	6	1,61	6	312,67	3	841,64	6	0,35	6	48 : 17 : 35	0	0,3 & 0,3	0	61,00	1,0	
25,38	5	831,37	0	60,99	0	4,31	6	1,54	6	515,70	0	1747,17	6	0,27	6	44 : 18 : 38	0	0,2 & 0,3	0	44,00	0,0	
11,89	0	711,15	0	31,11	0	2,26	6	0,92	6	185,06	6	531,88	6	0,16	6	60 : 18 : 22	0	0,2 & 0,3	0	43,00	0,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
30,16	5	734,54	0	124,61	5	3,62	6	1,46	6	373,33	3	1549,03	6	0,19	6	50 : 17 : 33	0	0,2 & 0,3	0	62,00	1,0	
24,60	5	802,30	0	60,92	0	3,77	6	1,43	6	355,80	3	1336,98	6	0,26	6	47 : 20 : 33	0	0,3 & 0,4	0	50,00	0,0	
13,30	0	1452,31	5	76,48	5	4,28	6	1,26	6	359,71	3	1021,31	6	0,43	6	42 : 20 : 38	0	0,3 & 0,5	0	53,00	1,0	
19,26	5	378,53	0	49,83	0	2,73	6	1,01	6	428,43	0	985,33	6	0,08	6	55 : 17 : 28	0	0,2 & 0,4	0	57,00	1,0	
22,81	5	604,74	0	52,99	0	3,61	6	1,25	6	379,89	3	610,75	6	0,29	6	50 : 18 : 32	0	0,2 & 0,3	0	57,00	1,0	
17,90	5	671,43	0	39,23	0	3,32	6	1,62	6	369,92	3	712,70	6	0,18	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,2	0	47,00	0,0	
16,06	5	829,49	0	52,58	0	3,92	6	1,36	6	247,43	6	770,35	6	0,24	6	47 : 19 : 34	0	0,2 & 0,3	0	53,00	1,0	
23,68	5	1157,07	0	75,01	5	3,67	6	1,47	6	221,07	6	1381,75	6	0,38	6	49 : 18 : 33	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
18,20	5	857,53	0	62,39	0	4,23	6	1,72	6	391,03	3	1052,89	6	0,26	6	39 : 23 : 38	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
31,84	5	1125,21	0	132,36	5	3,40	6	1,37	6	243,16	6	1653,33	6	0,40	6	50 : 17 : 33	0	0,2 & 0,3	0	66,00	1,0	
25,38	5	597,23	0	160,05	5	3,32	6	1,51	6	364,10	3	996,84	6	0,06	6	49 : 20 : 31	0	0,2 & 0,3	0	49,00	0,0	
12,27	5	448,59	0	55,77	0	2,26	6	0,75	6	597,88	6	666,26	6	0,23	6	66 : 13 : 21	4	0,3 & 0,4	0	59,00	1,0	
24,50	5	688,31	0	79,40	5	2,89	6	1,33	6	213,57	6	835,22	6	0,22	6	57 : 17 : 26	2	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
25,25	5	1525,37	5	159,32	5	4,49	6	1,32	6	312,04	3	1372,28	6	0,31	6	40 : 20 : 40	0	0,3 & 0,4	0	55,00	1,0	
20,42	5	639,74	0	72,09	0	3,43	6	1,33	6	176,47	6	935,64	6	0,22	6	53 : 16 : 31	0	0,3 & 0,3	0	50,00	0,0	
20,23	5	695,69	0	18,66	0	3,48	6	1,77	6	325,35	3	788,68	6	0,04	6	45 : 24 : 31	0	0,3 & 0,3	0	57,00	1,0	
20,93	5	645,45	0	74,96	5	4,01	6	1,10	6	146,39	6	1063,92	6	0,16	6	52 : 15 : 33	0	0,3 & 0,4	0	56,00	1,0	
16,41	5	403,42	0	75,87	5	3,10	6	1,66	6	354,38	3	1247,62	6	0,29	6	55 : 17 : 28	0	0,1 & 0,2	0	60,00	1,0	
10,35	0	612,23	0	19,79	0	2,62	6	0,71	6	173,75	6	609,71	6	0,22	6	63 : 14 : 23	6	0,2 & 0,6	0	50,00	0,0	
19,59	5	1457,85	5	57,26	0	3,44	6	1,31	6	262,62	6	1367,85	6	0,43	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,3	0	66,00	1,0	
24,76	5	1261,37	5	69,13	0	3,59	6	1,40	6	291,59	6	1141,69	6	0,32	6	47 : 21 : 32	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
17,20	5	921,87	0	69,43	0	3,63	6	1,16	6	210,04	6	906,63	6	0,31	6	52 : 16 : 32	0	0,3 & 0,4	0	56,00	1,0	
24,35	5	784,03	0	52,89	0	3,61	6	1,43	6	391,67	3	1080,88	6	0,11	6	49 : 18 : 33	0	0,2 & 0,3	0	61,00	1,0	
20,93	5	960,94	0	28,80	0	3,45	6	1,40	6	281,58	6	781,83	6	0,24	6	47 : 21 : 32	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
23,24	5	1064,26	0	35,32	0	3,88	6	1,54	6	362,03	3	1492,30	6	0,29	6	42 : 21 : 37	0	0,4 & 0,7	0	58,00	1,0	
20,90	5	1961,06	5	31,88	0	4,58	6	1,90	6	522,28	0	2090,10	6	0,57	6	36 : 23 : 41	0	0,2 & 0,4	0	53,00	1,0	
26,80	5	593,64	0	46,60	0	3,30	6	1,48	6	259,42	6	1238,02	6	0,19	6	49 : 21 : 30	0	0,2 & 0,3	0	47,00	0,0	
18,95	5	1238,40	5	44,21	0	3,76	6	1,39	6	220,88	6	672,46	6	0,31	6	47 : 20 : 33	0	1,0 & 1,5	4	66,00	1,0	
20,83	5	1004,96	0	52,42	0	4,20	6	1,36	6	323,58	3	1229,41	6	0,28	6	43 : 19 : 38	0	0,3 & 0,4	0	55,00	1,0	
19,24	5	559,60	0	48,11	0	3,71	6	1,09	6	144,74	6	1074,49	6	0,31	6	53 : 12 : 35	0	0,3 & 0,3	0	55,00	1,0	
25,38	5	1175,55	0	32,23	0	4,79	6	2,40	6	791,66	0	1506,48	6	0,22	6	27 : 30 : 43	0	0,2 & 0,2	0	55,00	1,0	
26,73	5	1251,10	5	36,69	0	2,94	6	1,08	6	149,23	6	1365,94	6	0,24	6	57 : 18 : 25	0	0,2 & 0,3	0	55,00	1,0	
29,65	5	1088,22	0	26,81	0	4,53	6	1,83	6	276,82	6	1920,76	6	0,18	6	41 : 19 : 40	0	0,3 & 0,3	0	52,00	1,0	
11,52	5	1355,39	5	21,60	0	4,31	6	1,65	6	228,06	6	973,35	6	0,38	6	39 : 23 : 38	0	0,2 & 0,4	0	65,00	1,0	
22,04	5	917,29	0	58,60	0	3,26	6	1,40	6	344,87	3	1198,77	6	0,34	6	51 : 20 : 29	0	0,4 & 0,5	0	47,00	0,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
13,80	5	1201,18	5	40,17	0	3,40	6	1,15	6	192,43	6	761,92	6	0,51	6	50 : 19 : 31	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
20,64	5	1995,54	5	59,00	0	3,41	6	1,23	6	483,90	0	1550,15	6	0,52	6	46 : 22 : 32	0	0,2 & 0,3	0	55,00	1,0	
16,47	5	999,08	0	89,26	5	3,60	6	1,34	6	348,94	3	885,89	6	0,25	6	46 : 23 : 31	0	0,2 & 0,4	0	56,00	1,0	
15,40	5	1113,54	0	32,39	0	3,12	6	1,02	6	198,43	6	837,10	6	0,25	6	56 : 18 : 26	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
18,83	5	901,48	0	41,37	0	4,27	6	1,41	6	246,77	6	1120,19	6	0,36	6	43 : 19 : 38	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
23,98	5	636,72	0	29,89	0	5,23	6	2,44	6	354,94	3	1019,59	6	0,22	6	29 : 24 : 47	0	0,2 & 0,3	0	48,00	0,0	
14,20	0	804,51	0	38,03	0	3,37	6	1,38	6	215,54	6	973,48	6	0,27	6	53 : 17 : 30	0	0,3 & 0,5	0	47,00	0,0	
21,99	5	876,12	0	89,74	5	3,91	6	1,36	6	477,18	0	1276,78	6	0,23	6	45 : 21 : 34	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
12,90	0	1900,27	5	52,78	0	3,82	6	1,03	6	279,71	6	1208,03	6	0,47	6	46 : 19 : 35	0	0,3 & 0,5	0	57,00	1,0	
25,02	5	1945,64	5	79,64	5	3,95	6	1,14	6	486,98	0	1514,73	6	0,50	6	41 : 21 : 38	0	0,2 & 0,5	0	55,00	1,0	
28,94	5	997,57	0	81,69	5	3,22	6	1,48	6	653,98	0	1040,23	6	0,03	6	47 : 24 : 29	0	0,4 & 0,5	0	53,00	1,0	
21,11	5	1096,34	0	50,46	0	3,78	6	1,47	6	368,62	3	1109,40	6	0,27	6	46 : 19 : 33	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
34,86	5	1378,06	5	188,39	5	3,82	6	1,50	6	1728,00	0	1631,32	6	0,34	6	46 : 20 : 34	0	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0	
27,14	5	1925,13	5	36,83	0	4,24	6	1,74	6	682,97	0	1949,99	6	0,35	6	37 : 25 : 38	0	0,3 & 0,4	0	50,00	0,0	
21,93	5	725,62	0	50,74	0	4,83	6	1,72	6	308,45	3	1133,45	6	0,29	6	36 : 20 : 44	0	0,3 & 0,4	0	51,00	1,0	
13,14	0	1200,73	5	67,72	0	3,06	6	0,99	6	256,41	6	928,97	6	0,38	6	54 : 18 : 28	0	0,2 & 0,5	0	60,00	1,0	
20,82	5	653,52	0	47,24	0	4,66	6	1,21	6	273,63	6	946,03	6	0,33	6	48 : 14 : 39	0	0,4 & 0,9	0	51,00	1,0	
25,93	5	1438,67	5	46,72	0	4,05	6	1,32	6	367,03	3	1458,34	6	0,25	6	45 : 20 : 34	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
15,69	5	622,05	0	42,03	0	3,21	6	0,93	6	244,03	6	654,91	6	0,17	6	56 : 16 : 28	0	0,4 & 0,5	0	60,00	1,0	
17,69	5	1195,03	0	14,57	0	4,13	6	1,22	6	275,41	6	1227,30	6	0,31	6	46 : 17 : 37	0	0,2 & 0,4	0	46,00	0,0	
21,76	5	567,13	0	50,57	0	3,10	6	1,46	6	193,40	6	829,64	6	0,47	6	52 : 18 : 30	0	0,2 & 0,4	0	48,00	0,0	
18,10	5	653,52	0	110,73	5	2,26	6	1,22	6	74,40	6	523,29	6	0,14	6	64 : 16 : 20	4	0,2 & 0,2	0	69,00	1,0	
18,29	5	1082,18	0	83,21	5	4,06	6	1,59	6	218,87	6	960,79	6	0,36	6	46 : 18 : 36	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
16,82	5	1623,23	5	31,77	0	3,46	6	0,87	6	224,12	6	1257,76	6	0,36	6	53 : 16 : 31	0	0,2 & 0,5	0	57,00	1,0	
23,85	5	1141,15	0	97,93	5	3,56	6	1,63	6	397,30	3	1266,96	6	0,16	6	46 : 22 : 32	0	0,2 & 0,3	0	58,00	1,0	
19,25	5	823,84	0	8,45	0	3,93	6	2,20	6	343,19	3	909,70	6	0,11	6	42 : 24 : 34	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
22,01	5	701,46	0	99,18	0	3,30	6	1,23	6	156,72	6	880,78	6	0,07	6	57 : 15 : 28	0	0,2 & 0,3	0	61,00	1,0	
13,00	5	640,06	0	23,97	0	3,04	6	1,21	6	265,49	6	669,29	6	0,12	6	60 : 14 : 26	4	0,3 & 0,5	0	51,00	1,0	
19,49	5	937,80	0	58,75	0	3,35	6	2,15	6	258,65	6	650,47	6	0,18	6	50 : 21 : 29	0	0,3 & 0,3	0	54,00	1,0	
23,43	5	1086,88	0	41,08	0	3,55	6	1,25	6	294,01	6	1403,21	6	0,29	6	51 : 16 : 33	0	0,2 & 0,4	0	54,00	1,0	
27,17	5	1344,70	5	60,88	0	3,72	6	1,19	6	281,98	6	1441,20	6	0,34	6	49 : 17 : 33	0	0,3 & 0,6	0	56,00	1,0	
24,69	5	835,29	0	39,86	0	4,08	6	1,61	6	385,69	3	1047,41	6	0,18	6	47 : 17 : 37	0	0,4 & 0,5	0	48,00	0,0	
18,34	5	1142,55	0	58,10	0	3,84	6	1,68	6	352,96	3	1078,07	6	0,28	6	37 : 28 : 35	0	0,2 & 0,3	0	45,00	0,0	
16,81	5	484,60	0	47,30	0	3,54	6	1,70	6	494,20	0	1089,62	6	0,23	6	49 : 19 : 32	0	0,2 & 0,2	0	54,00	1,0	
11,72	0	279,13	0	39,95	0	2,13	6	0,83	6	82,18	6	307,77	6	0,31	6	67 : 13 : 20	4	0,2 & 0,2	0	49,00	0,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
13,00	0	290,37	0	46,19	0	2,36	6	0,82	6	401,60	0	666,62	6	0,09	6	61 : 17 : 22	2	0,3 & 0,6	0	44,00	0,0	
35,39	5	1747,78	5	85,93	5	3,93	6	1,38	6	407,80	0	1664,29	6	0,36	6	42 : 22 : 36	0	0,2 & 0,4	0	52,00	1,0	
19,63	5	1039,38	0	98,59	5	3,51	6	1,36	6	230,08	6	934,53	6	0,23	6	47 : 21 : 32	0	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0	
22,56	5	1126,28	0	85,39	5	3,33	6	1,14	6	285,04	6	1417,88	6	0,33	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
13,20	5	567,95	0	4,83	0	3,14	6	1,28	6	265,38	6	679,47	6	0,11	6	47 : 23 : 29	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
10,90	5	289,92	0	16,57	0	2,68	6	0,73	6	456,69	0	628,24	6	0,03	6	61 : 14 : 25	6	0,5 & 0,8	0	52,00	1,0	
20,74	5	616,27	0	22,38	0	3,06	6	1,15	6	335,10	3	900,19	6	0,10	6	57 : 15 : 27	4	0,4 & 0,5	0	56,00	1,0	
22,46	5	1206,81	5	80,14	5	3,99	6	1,21	6	364,10	3	1652,47	6	0,33	6	48 : 19 : 34	0	0,2 & 0,4	0	61,00	1,0	
24,10	5	1427,87	5	90,81	5	3,32	6	1,19	6	233,43	6	1087,17	6	0,39	6	48 : 18 : 34	0	0,3 & 0,5	0	59,00	1,0	
11,11	0	2675,57	5	32,25	0	2,24	6	0,71	6	233,46	6	1392,21	6	0,79	6	59 : 21 : 20	0	0,3 & 0,4	0	54,00	1,0	
15,78	5	674,09	0	10,19	0	3,97	6	1,58	6	303,06	3	670,86	6	0,18	6	46 : 18 : 36	0	0,3 & 0,4	0	49,00	0,0	
14,97	5	1127,58	0	101,28	5	4,01	6	1,11	6	128,79	6	891,42	6	0,38	6	47 : 18 : 36	0	0,3 & 0,5	0	56,00	1,0	
20,74	5	699,86	0	67,11	0	3,76	6	1,30	6	349,57	3	1406,02	6	0,34	6	47 : 18 : 35	0	0,2 & 0,4	0	53,00	1,0	
19,18	5	813,52	0	29,00	0	3,79	6	1,54	6	268,15	6	983,58	6	0,33	6	43 : 23 : 34	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
16,98	5	298,80	0	30,06	0	3,87	6	1,38	6	226,40	6	1067,41	6	0,19	6	47 : 18 : 35	0	0,2 & 0,2	0	47,00	0,0	
16,81	5	1272,89	5	58,16	0	3,51	6	1,01	6	226,51	6	873,79	6	0,35	6	51 : 17 : 32	0	0,3 & 0,5	0	61,00	1,0	
14,81	5	1063,92	0	43,52	0	3,09	6	1,30	6	244,86	6	956,95	6	0,35	6	56 : 16 : 28	0	0,4 & 0,7	0	54,00	1,0	
24,65	5	956,04	0	10,75	0	5,63	6	1,94	6	284,27	6	919,82	6	0,03	6	28 : 24 : 48	0	0,6 & 0,9	0	49,00	0,0	
15,66	5	681,21	0	35,99	0	4,97	6	1,67	6	245,31	6	1253,44	6	0,35	6	36 : 19 : 45	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
15,03	5	1543,81	5	55,21	0	4,16	6	1,50	6	235,84	6	1009,67	6	0,42	6	37 : 25 : 37	0	0,1 & 0,3	0	58,00	1,0	
24,30	5	1170,18	0	67,34	0	4,06	6	1,47	6	335,91	3	1845,65	6	0,31	6	43 : 20 : 37	0	0,2 & 0,3	0	46,00	0,0	
19,93	5	1140,23	0	47,84	0	4,27	6	1,76	6	385,69	3	1324,64	6	0,33	6	39 : 23 : 38	0	0,2 & 0,3	0	50,00	0,0	
31,70	5	1319,66	5	18,87	0	3,75	6	1,59	6	437,78	0	1470,29	6	0,26	6	43 : 23 : 34	0	0,2 & 0,3	0	49,00	0,0	
15,22	5	546,23	0	92,26	5	3,76	6	1,76	6	377,11	3	855,76	6	0,09	6	45 : 22 : 33	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
19,00	5	873,53	0	39,99	0	4,03	6	0,93	6	86,05	6	864,01	6	0,29	6	55 : 14 : 31	0	0,1 & 0,3	0	53,00	1,0	
26,39	5	1396,48	5	29,64	0	3,32	6	1,27	6	357,34	3	1736,35	6	0,30	6	51 : 19 : 30	0	0,2 & 0,4	0	48,00	0,0	
9,61	0	1555,11	5	16,06	0	4,42	6	1,01	6	168,94	6	994,92	6	0,45	6	37 : 22 : 41	0	0,1 & 0,3	0	49,00	0,0	
36,00	5	1118,65	0	85,42	5	3,97	6	1,62	6	367,74	3	1896,07	6	0,13	6	46 : 19 : 35	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
26,10	5	1135,93	0	55,42	0	3,22	6	1,23	6	384,35	3	1330,26	6	0,27	6	49 : 20 : 31	0	0,3 & 0,5	0	53,00	1,0	
22,55	5	779,29	0	61,28	0	4,36	6	1,31	6	200,11	6	1231,37	6	0,27	6	42 : 19 : 39	0	0,3 & 0,5	0	54,00	1,0	
28,44	5	1344,85	5	54,41	0	4,67	6	1,94	6	585,68	0	2121,71	6	0,29	6	30 : 28 : 42	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
42,09	5	861,24	0	59,16	0	4,52	6	1,18	6	423,17	0	1835,15	6	0,34	6	49 : 18 : 33	0	0,3 & 0,6	0	50,00	0,0	
20,68	5	885,73	0	10,52	0	3,79	6	1,83	6	223,59	6	584,35	6	0,00	6	38 : 29 : 33	0	0,3 & 0,3	0	48,00	0,0	
16,45	5	1672,97	5	68,45	0	3,83	6	1,12	6	213,35	6	1048,94	6	0,81	6	45 : 19 : 35	0	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0	
11,71	0	2583,23	5	25,45	0	5,63	6	1,53	6	304,00	3	1224,83	6	0,77	6	26 : 24 : 50	0	0,2 & 0,5	0	47,00	0,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
11,20	0	2924,39	5	42,90	0	3,49	6	1,06	6	277,58	6	1688,71	6	0,85	6	48 : 23 : 30	0	0,3 & 0,5	0	52,00	1,0	
11,91	0	1818,51	5	14,46	0	3,56	6	1,18	6	203,98	6	1065,26	6	0,55	6	45 : 22 : 33	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
25,44	5	576,99	0	26,76	0	3,35	6	1,31	6	396,64	3	1075,78	3	0,08	6	51 : 18 : 30	0	0,3 & 0,4	0	47,00	0,0	
17,63	5	505,90	0	112,01	5	5,21	6	1,26	6	340,17	3	590,94	6	0,19	6	37 : 16 : 47	0	0,3 & 0,5	0	52,00	1,0	
19,33	5	943,51	0	79,64	5	3,87	6	1,02	6	175,59	6	981,02	6	0,58	6	53 : 15 : 35	0	0,2 & 0,3	0	60,00	1,0	
9,89	5	1256,99	5	18,89	0	3,42	6	1,01	6	138,47	6	703,25	6	0,46	6	50 : 19 : 31	0	0,2 & 0,4	0	54,00	1,0	
10,50	0	1806,27	5	174,30	5	2,62	6	0,94	6	158,93	6	1150,49	6	0,56	6	57 : 20 : 24	0	0,2 & 0,3	0	58,00	1,0	
37,34	5	870,49	0	65,71	0	3,74	6	1,63	6	463,21	0	1782,09	6	0,41	6	48 : 17 : 35	0	0,2 & 0,4	0	45,00	0,0	
24,36	5	754,30	0	39,76	0	4,81	6	2,01	6	555,83	0	1206,14	6	0,09	6	29 : 26 : 45	0	0,3 & 0,4	0	46,00	0,0	
18,73	5	2075,94	5	41,02	0	5,54	6	1,81	6	423,34	0	1513,84	6	0,57	6	21 : 29 : 50	0	0,2 & 0,5	0	52,00	1,0	
17,79	5	1627,63	5	124,54	5	4,30	6	1,58	6	273,50	6	914,26	6	0,63	6	39 : 22 : 39	0	0,2 & 0,4	0	67,00	1,0	
22,41	5	1421,90	5	48,94	0	4,16	6	1,47	6	204,99	6	1190,64	6	0,40	6	43 : 20 : 37	0	0,3 & 0,4	0	55,00	1,0	
31,32	5	406,26	0	46,76	0	4,24	6	1,79	6	253,40	6	2039,43	6	0,04	6	34 : 27 : 39	0	0,2 & 0,3	0	47,00	0,0	
11,46	5	1582,56	5	55,24	0	4,59	6	1,51	6	194,95	6	1130,76	6	0,62	6	37 : 21 : 41	0	0,1 & 0,4	0	54,00	1,0	
10,35	5	663,45	0	81,64	5	3,02	6	1,42	6	185,26	6	697,20	6	0,24	6	55 : 18 : 27	0	0,2 & 0,3	0	55,00	1,0	
30,09	5	852,90	0	65,85	0	3,73	6	1,43	6	1203,82	0	1227,92	6	0,13	6	47 : 19 : 34	0	0,3 & 0,5	0	48,00	0,0	
18,73	5	1581,28	5	11,43	0	4,28	6	1,54	6	222,90	6	1196,70	6	0,40	6	37 : 24 : 39	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
34,86	5	1461,23	5	94,48	5	5,10	6	1,95	6	1742,01	0	1580,61	6	0,22	6	31 : 25 : 45	0	0,5 & 0,8	0	57,00	1,0	
19,05	5	811,50	0	41,42	0	3,43	6	1,63	6	826,78	0	946,65	6	0,47	6	44 : 24 : 32	0	0,2 & 0,2	0	48,00	0,0	
21,66	5	637,95	0	20,86	0	3,62	6	1,53	6	378,18	3	642,89	6	0,10	6	48 : 18 : 34	0	0,4 & 0,5	0	50,00	0,0	
21,76	5	491,09	0	29,14	0	4,16	6	1,13	6	252,95	6	1589,89	6	0,26	6	48 : 15 : 37	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
15,19	5	615,38	0	53,22	0	3,58	6	1,10	6	128,56	6	907,32	6	0,41	6	51 : 18 : 32	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
18,64	5	1405,32	5	24,34	0	4,79	6	1,54	6	233,53	6	1806,89	6	0,51	6	38 : 21 : 41	0	0,2 & 0,4	0	58,00	1,0	
21,14	5	560,48	0	33,86	0	3,62	6	1,60	6	415,68	0	1431,60	6	0,20	6	47 : 20 : 33	0	0,2 & 0,3	0	41,00	0,0	
41,45	5	1524,85	5	6,96	0	4,44	6	1,78	6	368,87	3	2300,81	6	0,24	6	35 : 25 : 40	0	0,3 & 0,3	0	49,00	0,0	
18,68	5	769,89	0	71,07	0	4,59	6	1,88	6	371,00	3	1343,53	6	0,16	6	31 : 29 : 40	0	0,5 & 0,8	0	54,00	1,0	
26,78	5	1803,23	5	46,97	0	5,48	6	2,24	6	1163,10	0	1998,39	6	0,32	6	18 : 32 : 50	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
23,80	5	336,68	0	37,68	0	2,86	6	0,95	6	76,59	6	842,43	6	0,29	6	59 : 12 : 29	0	0,8 & 1,3	0	54,00	1,0	
28,60	5	1240,09	5	64,29	0	3,96	6	1,29	6	238,68	6	1312,96	6	0,41	6	47 : 17 : 36	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
13,27	5	1504,28	5	36,60	0	6,81	6	1,38	6	200,34	6	984,93	6	0,51	6	25 : 26 : 48	0	0,2 & 0,4	0	60,00	1,0	
22,59	5	3578,21	5	194,64	5	3,45	6	1,74	6	469,05	0	2504,38	3	0,91	6	41 : 28 : 31	0	0,2 & 0,3	0	50,00	0,0	
18,23	5	604,90	0	30,00	0	4,06	6	1,22	6	215,56	6	1376,22	6	0,34	6	49 : 14 : 37	0	0,1 & 0,3	0	53,00	1,0	
27,98	5	781,93	0	95,73	5	4,48	6	1,97	6	1149,37	0	2157,75	6	0,17	6	33 : 26 : 40	0	0,3 & 0,4	0	47,00	0,0	
29,76	5	1775,28	5	109,57	5	3,95	6	1,23	6	709,90	0	1582,89	6	0,46	6	45 : 20 : 35	0	0,2 & 0,4	0	60,00	1,0	
24,82	5	1614,25	5	137,44	5	4,59	6	1,20	6	222,46	6	1469,23	6	0,38	6	41 : 18 : 41	0	0,2 & 0,4	0	62,00	1,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
17,22	5	1189,08	0	81,66	5	3,87	6	1,28	6	357,12	3	1301,83	6	0,39	6	50 : 15 : 35	0	0,3 & 0,5	0	53,00	1,0	
31,01	5	1505,44	5	142,24	5	4,14	6	1,65	6	142,77	6	1392,42	6	0,36	6	43 : 20 : 37	0	0,3 & 0,3	0	57,00	1,0	
20,74	5	1747,65	5	60,50	0	3,98	6	1,26	6	250,26	6	1137,64	6	0,84	6	46 : 18 : 37	0	0,1 & 0,3	0	56,00	1,0	
23,52	5	783,53	0	68,89	0	4,39	6	2,30	6	453,75	0	1252,60	6	0,31	6	37 : 24 : 39	0	0,3 & 0,3	0	53,00	1,0	
15,75	5	633,25	0	24,48	0	3,63	6	1,37	6	405,09	0	718,61	6	0,07	6	46 : 22 : 33	0	0,2 & 0,3	0	42,00	0,0	
25,72	5	1032,97	0	153,62	5	4,56	6	1,92	6	1089,56	0	1354,70	6	0,24	6	29 : 30 : 41	0	0,3 & 0,5	0	54,00	1,0	
24,72	5	1649,39	5	247,91	5	4,74	6	1,98	6	273,37	6	1577,75	6	0,47	6	35 : 22 : 43	0	0,2 & 0,3	0	61,00	1,0	
24,05	5	1358,86	5	59,69	0	4,59	6	1,68	6	338,75	3	1754,77	6	0,45	6	38 : 21 : 41	0	0,2 & 0,3	0	59,00	1,0	
28,31	5	615,23	0	94,48	5	5,01	6	1,94	6	722,96	0	1616,52	6	0,13	6	32 : 23 : 45	0	0,2 & 0,4	0	56,00	1,0	
17,65	5	2125,36	5	64,70	0	4,81	6	1,26	6	287,21	6	1469,10	6	0,60	6	31 : 22 : 47	0	0,2 & 0,4	0	56,00	1,0	
25,65	5	693,18	0	101,35	5	3,68	6	1,49	6	257,77	6	581,37	6	0,38	6	41 : 19 : 40	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
33,11	5	909,99	0	41,42	0	4,36	6	1,51	6	1899,52	6	1899,52	6	0,36	6	44 : 17 : 39	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
30,35	5	1135,21	0	64,36	0	3,42	6	1,25	6	685,48	0	1075,81	6	0,36	6	50 : 19 : 31	0	0,3 & 0,5	0	45,00	0,0	
23,33	5	674,58	0	71,49	0	4,32	6	1,69	6	1139,12	0	1091,97	6	0,23	6	38 : 23 : 39	0	0,5 & 0,8	0	47,00	0,0	
33,24	5	677,49	0	21,70	0	3,81	6	1,79	6	209,76	6	1913,26	6	0,15	6	50 : 16 : 34	0	0,2 & 0,3	0	47,00	0,0	
12,10	5	1475,27	5	32,13	0	3,44	6	1,15	6	342,62	3	1462,42	6	0,55	6	49 : 20 : 31	0	0,2 & 0,5	0	55,00	1,0	
22,19	5	843,56	0	77,28	5	5,00	6	1,58	6	397,17	3	1088,58	6	0,40	6	47 : 15 : 38	0	0,2 & 0,3	0	57,00	1,0	
19,83	5	583,57	0	47,33	0	3,46	6	1,59	6	709,27	0	497,34	6	0,25	6	49 : 20 : 31	0	0,8 & 1,3	0	51,00	1,0	
21,85	5	933,76	0	94,06	5	3,92	6	1,69	6	617,22	0	742,66	6	0,47	6	42 : 23 : 35	0	0,3 & 0,4	0	49,00	0,0	
8,72	0	959,95	0	26,82	0	3,02	6	1,04	6	131,30	6	721,26	6	0,56	6	54 : 18 : 27	0	0,2 & 0,3	0	43,00	0,0	
10,96	5	2314,73	5	42,12	0	4,56	6	1,13	6	201,67	6	1322,24	6	0,77	6	38 : 21 : 41	0	0,1 & 0,4	0	50,00	0,0	
23,26	5	709,41	0	62,39	0	3,71	6	1,78	6	586,48	0	1552,84	6	0,31	6	47 : 20 : 33	0	0,4 & 0,8	0	48,00	0,0	
25,87	5	332,88	0	36,98	0	2,80	6	1,59	6	145,37	6	1421,86	6	0,07	6	52 : 22 : 25	0	0,1 & 0,2	0	50,00	0,0	
12,68	5	1674,85	5	32,48	0	4,24	6	1,12	6	206,02	6	1244,44	6	0,51	6	42 : 20 : 38	0	0,2 & 0,5	0	61,00	1,0	
22,32	5	559,46	0	41,97	0	3,04	6	1,52	6	678,60	0	1433,03	6	0,36	6	54 : 18 : 27	0	0,3 & 0,3	0	48,00	0,0	
29,07	5	1250,28	5	74,53	5	3,23	6	1,09	6	351,09	3	1635,70	6	0,56	6	52 : 18 : 30	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	
32,21	5	799,73	0	52,69	0	3,74	6	2,00	6	506,79	0	1572,78	6	0,39	6	39 : 27 : 35	0	0,1 & 0,2	0	49,00	0,0	
16,52	5	1071,45	0	57,61	0	4,00	6	1,44	6	359,95	3	1333,89	6	0,36	6	47 : 17 : 36	0	0,3 & 0,4	0	44,00	0,0	
27,27	5	1027,82	0	27,87	0	4,46	6	1,57	6	287,92	6	1215,36	6	0,15	6	39 : 22 : 39	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
26,72	5	415,91	0	36,38	0	3,41	6	1,09	6	293,59	6	1778,42	6	0,10	6	54 : 15 : 31	0	0,3 & 0,4	0	49,00	0,0	
24,64	5	572,92	0	7,07	0	3,36	6	1,39	6	350,77	3	1036,54	6	0,08	6	52 : 18 : 30	0	0,3 & 0,4	0	52,00	1,0	
25,37	5	1280,68	5	23,36	0	4,76	6	1,74	6	396,24	3	1743,50	6	0,33	6	36 : 22 : 42	0	0,3 & 0,4	0	53,00	1,0	
19,80	5	1417,16	5	55,75	0	4,66	6	1,22	6	232,52	6	1534,94	6	0,52	6	40 : 18 : 42	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
36,58	5	534,89	0	16,69	0	5,58	6	1,50	6	152,93	6	1629,23	6	0,07	6	37 : 20 : 43	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
26,00	5	1000,39	0	93,27	5	4,11	6	1,67	6	396,10	3	1733,15	6	0,24	6	41 : 22 : 37	0	0,2 & 0,3	0	56,00	1,0	

2.5. Besi	Nilai poin besi	2.6. Kalsium	Nilai poin kalsium	2.7. Vitamin C	Nilai poin Vitamin C	3.1. Lemak Total	Nilai poin lemak total	3.2. Lemak jenuh	Nilai poin lemak jenuh	3.3. Kolesterol	Nilai poin kolesterol	3.4. Sodium	Nilai poin sodium	3.5. Makanan berkalori kosong	Nilai poin makanan berkalori kosong	4.1. Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein:Le mak)	Nilai poin Rasio makronutrien (Karbohidrat:Protein: Lemak)	4.2. Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Nilai poin Rasio asam lemak (PUFA:MUFA:SF A)	Total Poin	Ket HEI	
	Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-5 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-6 poin		Nilai : 0-4 poin	Nilai : 0-100 poin	1= baik (≥51), 0= kurang (<51) Cutt of point = 51	
	≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 11 mg, Pr = 15 mg)		≥100% AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (Laki-laki = 1200 mg, Pr=1200mg)		≥100%AKG/h =5, 0% AKG/h =0, (laki-laki = 90mg, Pr=75mg)		≤20% dari total energi/h =6, >20-30% dari total energi/h =3, >30% dari total energi/h =0		≤7% dari total energi/h =6, >7-10% dari total energi/h =3, >10% dari total energi/h =0		≤300 mg/h =6, >300-400 mg/h =3, >400 mg/h =0		≤2400 mg/h =6, >2400-3400 mg/h =3, >3400 mg/h =0		≤3% dari totalenergi/h =6,>3-10% dari totalenergi/h =3, >10% dari totalenergi/h =0		55 ~ 65:10 ~ 15:15 ~ 25 = 6, 52 ~ 68:9 ~16:13 ~27 = 4, 50 ~ 70:8 ~17:12 ~27 = 2, Jika tidak = 0		P/S = 1 ~ 1.5 and M/S = 1 ~ 1.5 = 4,P/S = 0.8 ~ 1.7 and M/S = 0.8 ~ 1.7 = 2, Jika tidak = 0			
21,42	5	726,53	0	39,85	0	4,18	6	1,27	6	308,03	3	1240,20	6	0,24	6	46 : 16 : 38	0	0,2 & 0,4	0	48,00	0,0	
28,20	5	1094,48	0	29,59	0	5,10	6	2,19	6	836,00	0	1186,41	6	0,12	6	26 : 28 : 45	0	0,4 & 0,5	0	48,00	0,0	
28,16	5	1579,47	5	38,37	0	4,28	6	1,26	6	159,69	6	1832,49	6	0,52	6	43 : 17 : 39	0	0,2 & 0,4	0	52,00	1,0	
11,61	5	1886,17	5	49,68	0	4,25	6	1,14	6	237,55	6	1042,70	6	0,65	6	42 : 20 : 38	0	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0	
17,29	5	1478,12	5	44,23	0	4,55	6	1,66	6	299,87	6	1276,46	6	0,51	6	37 : 22 : 41	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
22,48	5	1496,50	5	41,29	0	4,08	6	1,65	6	851,22	0	1319,90	6	0,43	6	42 : 22 : 37	0	0,2 & 0,4	0	50,00	0,0	
17,61	5	1003,68	0	89,51	5	2,70	6	1,08	6	566,58	0	1201,02	6	0,29	6	57 : 19 : 24	0	0,2 & 0,4	0	55,00	1,0	
16,16	5	710,68	0	28,12	0	3,09	6	0,99	6	145,67	6	1053,89	6	0,33	6	57 : 13 : 30	0	0,1 & 0,3	0	45,00	0,0	
18,25	5	1127,55	0	46,67	0	4,03	6	1,18	6	282,33	6	1381,12	6	0,32	6	43 : 21 : 36	0	0,3 & 0,6	0	54,00	1,0	
27,41	5	1471,63	5	146,31	5	3,90	6	1,42	6	240,53	6	1574,34	6	0,38	6	46 : 19 : 35	0	0,2 & 0,3	0	66,00	1,0	
21,65	5	561,75	0	44,43	0	3,35	6	1,31	6	510,39	0	1086,12	6	0,21	6	56 : 17 : 27	2	0,2 & 0,3	0	47,00	0,0	
22,65	5	993,92	0	102,38	5	3,19	6	1,17	6	220,59	6	1112,95	6	0,48	6	54 : 17 : 29	0	0,2 & 0,3	0	58,00	1,0	
20,21	5	1210,58	5	66,30	0	3,85	6	1,18	6	251,90	6	1403,28	6	0,39	6	46 : 20 : 35	0	0,1 & 0,3	0	55,00	1,0	
13,68	5	1254,51	5	57,45	0	2,99	6	0,87	6	307,59	3	892,11	6	0,41	6	58 : 15 : 27	4	0,2 & 0,4	0	59,00	1,0	
26,75	5	1083,95	0	45,43	0	4,04	6	1,00	6	217,72	6	1463,24	6	0,17	6	55 : 14 : 30	0	0,2 & 0,3	0	54,00	1,0	
9,82	0	1145,41	0	35,08	0	4,47	6	1,55	6	349,89	3	1709,71	6	0,45	6	38 : 22 : 40	0	0,2 & 0,4	0	39,00	0,0	
24,65	5	552,38	0	59,92	0	3,06	6	1,42	6	309,33	3	1176,59	6	0,19	6	57 : 17 : 26	2	0,2 & 0,2	0	50,00	0,0	
13,52	5	1429,15	5	40,36	0	4,80	6	1,16	6	262,25	6	1087,10	6	0,49	6	42 : 21 : 37	0	0,2 & 0,4	0	57,00	1,0	
16,28	5	584,14	0	51,11	0	3,80	6	1,65	6	298,23	6	891,80	6	0,17	6	44 : 21 : 35	0	0,2 & 0,4	0	51,00	1,0	
21,78	5	1032,18	5	50,03	0	3,71	6	1,24	6	307,86	3	1078,70	6	0,13	6	52 : 20 : 28	0	0,2 & 0,2	0	56,00	1,0	
20,96	5	423,37	0	22,22	0	3,99	6	1,17	6	182,03	6	1656,28	6	0,21	6	48 : 16 : 36	0	0,2 & 0,2	0	55,00	1,0	
16,07	5	1271,25	5	37,79	0	3,83	6	1,55	6	328,71	3	1530,43	6	0,47	6	45 : 20 : 34	0	0,2 & 0,3	0	51,00	1,0	
16,27	5	768,58	0	60,64	0	4,12	6	1,15	6	386,63	3	1305,83	6	0,22	6	51 : 16 : 33	0	0,3 & 0,4	0	48,00	0,0	
20,07	5	872,90	0	36,29	0	3,87	6	1,33	6	354,96	3	997,72	6	0,21	6	44 : 21 : 35	0	0,3 & 0,4	0	51,00	1,0	
17,50	5	1545,01	5	55,14	0	4,39	6	1,37	6	406,65	0	1345,32	6	0,42	6	40 : 20 : 40	0	0,2 & 0,4	0	52,00	1,0	
20,18	5	467,21	0	42,67	0	3,14	6	1,64	6	242,30	6	1572,85	6	0,15	6	47 : 24 : 29	0	0,1 & 0,2	0	57,00	1,0	